

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУННАЗАРОВ Иса Шнибай ўғли*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
магистранти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839810>

ЁШ ТОМОШАБИНЛАР ТЕАТРИДА РЕПЕРТУАР ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада болалар театрида репертуар шакллантириш масалалари, танланган асарларнинг болалар маънавиятига таъсир омиллари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: санъат, драматургия, пьеса, театр, болалар томошалари, репертуар.

РЕПЕРТУАР В ТЕАТРЕ ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы формирования репертуара в детском театре, факторы влияния избранных произведений на духовность детей.

Ключевые слова: искусство, драматургия, профессия, театр, детские спектакли, репертуар.

REPERTOIRE IN THE THEATER OF THE YOUNG SPECTATOR PROBLEMS OF FORMATION

ANNOTATION

This article discusses the formation of the repertoire in the children's theater, the factors of influence of selected works on the spirituality of children.

Keywords: art, drama, profession, theater, children's performances, repertoire.

Репертуар ҳар қандай театрнинг кўзгуси ва мезони ҳисобланади. Маълумки, репертуардан жой олган асарлар театр жамоасининг ижодий бадиий салоҳиятини белгилайди. Репертуар қанчалик бой ва ранг-баранг бўлса, шунчалик театрнинг муваффақиятини таъминлайди. Бугунги кун театрлари репертуаридан миллий маънавий ва ахлоқий қадриятлар, унутилаётган урф-одатлар ва маросимлар акс этган сахна асарлари, тарихий мавзудаги драмалар, замонавий муаммолар ҳамда замонавий қаҳрамонлар образи тасвирланган спектакллар ўрин олган.

Мустақиллик йилларида Республика Ёш томошабинлар театри репертуари маҳаллий ёзувчилар билан бир қаторда чет эл драматурглари таржима асарлари билан ҳам бойиди.

Театр репертуаридан кичик ёшдаги томошабинларга мўлжалланган спектакллар ўрин олди. Улардан:

- “Чўпқўғирчоқ” (Э.Хушвақтов);
- “Жону дилим пишлоқ”;
- “Сехрли дур” (Хитой халқ эртаги);
- “Аламазон ва унинг пиёдаси” (Тилаб Маҳмуд);
- “Орзулар кемаси” (Анвар Обиджон) каби яна бир қанча спектаклларни мисол қилиб

келтиришимиз мумкин.

Боғча ва бошланғич синф ўқувчиларини асосан эртак жанридаги спектакллар қизиқтиради. Эртак воқеаларидаги эзгулик ва ёвузлик, ҳалоллик ва тамбаллик, муҳаббат ва нафрат каби тушунчалар болалар кўнглига тез йўл топа олади. Бола саҳнада кўрганларини бевосита ҳаётда қўллаб кўришга ҳаракат қилади. Бажараётган ишининг яхши ёмонлигини сеза бошлайди.

Ёш бола онги барча нарсани тез қабул қилади. Бу табиий жараён албатта. Қўйилаётган ҳар бир спектакль болаларнинг маънавий, ахлоқий ва руҳий ҳолатига таъсир эта олиш керак. Ёш томошабинлар спектаклни кўриб, тўлқинлансин, яхши-ёмонни ажрата билсин. Бемалол яйраб ўтирсин, кулсин, нимадандир таъсирлансин. Саҳнадаги жонли ҳаракатлар улар учун мисоли кўзгу. Ўзидаги бўшлиқни тўлдира олсин. Репертуарнинг тўғри танланиши қанчалик аҳамиятли бўлса, ролни маҳорат билан ижро қилиш ҳам актёрларнинг асосий вазифаси саналади.

“Авалло болалар ва ёшлар театри катталар театрига ўхшаган, аммо ундан-да яхшироқ бўлиши керак. Бу фикр актёрларга ҳам тегишли. Болалар театри актёри серкирра ва моҳир ижодкор жисмонан бақувват, руҳан тетик, табиий хусусиятлари болаларнинг қизиқишига мос келадиган шахс бўлиши шарт” [1, Б.8-16].

Театр жамоаси мустақиллик йилларида репертуарни кичик ёшдаги томошабинлар талабига жавоб бера оладиган спектакллар билан бойитишга интилди ва ҳаракат қилмоқда. Сўнгги йилларда мамлакатимизда болалар учун мўлжалланган томошаларнинг репертуари, спектаклларни саҳналантириш, уларни илмий ва ижодий татқиқ этиш ва тарғиб этиш бўйича йирик тажриба тўпланди. Бироқ, ҳозирда биз глобаллашув жараёни чуқурлашиб, интернет глобал тармоғи имкониятлари ошиб кетган ва ёшларимиз ўзларининг кўп вақтларини мазкур тармоқда боғлиқ равишда ўтказётганлиги сир бўлмай қолган бир даврда яшайпмиз. Демак бу борада ҳали қиланадиган ишларимиз кўп бўлиб, соҳада ўз муаммосини кутаётган масалалар ҳам мавжуд.

Айниқса, Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театридаги репертуарлар масаласи ҳам бундан мустасно эмас. Бу борада театршунос тадқиқотчи Ш.Нусратова ўзининг тадқиқот ишларида бирида “Бироқ аксарият театрларимизнинг репертуарлари ғоявий-бадий жиҳатдан ночор, уларда бугунги кун нафаси, одамларни ўйлантираётган, ҳаяжонга солаётган жиддий ижтимоий муаммолар ўз аксини топмаган. Бу масала бевосита ёш томошабинлар театри мисолида ҳам кўзга ташланмоқда”

Театр репертуарини кузатар эканмиз, О.Салимов ташрифидан сўнг айрим эскириб қолган услуб ва шакллардан воз кечилди. Ва ҳар томонлама томошабинга озуқа берадиган спектакллар яратишга боғланди. Айрим спектаклларни ана шу нуқтаи назардан таҳлилий баҳолашга ҳаракат қиламиз.

Жумладан драматург Э.Хушвақтовнинг “Чўп қўғирчоқ” асарини режиссёр А.Кудряцев саҳнага қўйди. Қизиқарли воқеаларга йўғрилган асар ёш томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинди ва улар қалбидан ўзига хос ўрин олди. Унда Нозигул исми қизча қишлоқдаги бувисиникига дам олишга келади. Аммо орадан ҳеч қанча вақт ўтмай, у зерика бошлайди. Хархаша қилиб уйга кетаман, деб жанжал қила бошлайди.

Неварасини қандай овутишни билмаган буви унинг атрофида гирдикапалак бўлади. Ҳаттоки ён қўшнилар ҳам бувига ёрдамлаша бошлайдилар. Лекин Нозигул уларни ҳақорат қилиб ҳайдаб юборади. Бувисининг эса дилини оғритади. Ўйинчоқларини жаҳл билан ҳар томонга улоқтириб ташлайди [2, Б.24].

Бир куни эрталаб кўзини очса ажойиб мўъжиза рўй беради. Атрофдаги ҳамма нарсалар катта-катта бўлиб кўринади. Дарахтлар, супача, томлар, ҳаттоки ётоғи ҳам. У қўрқиб йиғлай бошлайди. Шунда бувиси ясаб берган, аммо уни ўйнашни истамаган чўпқўғирчоқ тилга кириб Нозигулга ёрдам бермоқчи бўлади. Бир ўзи уддалай олмайди. Шунда ёрдамга Нозигулнинг ўйинчоқлари, айикполвон ва шерни чақиради. Аммо кизча уларни улоқтириб юборгани учун ўйинчоқлар унга ёрдам бериш ўрнига ўч олмоқчи бўлади. Охир-оқибат Нозигул ўйинчоқларига бошқа инжиқлик қилмасликка, бувижони ва яқинларини хафа қилмасликка сўз беради.

Сўнг ҳамма нарса асл ҳолатига қайтади. Бу Нозигулга сабоқ бўлади. Спектакл ёш томошабинни дўстликка, катталарга ҳурматда бўлишга чорлайди. Ён атрофдагилар билан хушмуомала, ҳаттоки кўғирчоқларга ҳам эътибор беришга ундайди. Тантиқ, аразчи, урушқоқ болалар билан ҳеч ким дўстлашмайди, деган ғояни илгари суради. Асар қисқа ва лўнда жўн воқеалардан иборат. Актёрлар ижроси Нозигул (С.Парпиева) ва бувиси (Ҳ.Отахонова) режиссёр ғоясини тўғри талқин эта олганлар. Либослар, декорацияларда эртак руҳи ҳукмрон, рассом ва режиссёрнинг фикри уйғунликда олиб борилган. Ёш томошабин ўй-истаклари, дунёқарашидан келиб чиқиб танланган асар “Чўпқўғирчоқ” спектакли кичик ёшдаги болалар қалбидан ўрин олади.

Ижодкор ҳаётни ортиқча безаклардан холи, оддий ва дилга яқин ҳолда чизади. Қаҳрамонлари ниҳоятда одамшинаванда ва шаффоф қалбли шахслар. Юқорида келтириб ўтган “Чўпқўғирчоқ” спектаклида ҳам болаларга хос самимийлик, беғуборлик ва инжиқликлар кичик қаҳрамон Нозигул талқинида ифода этилади.

Э.Хушвақт болаларга хос фазилатларни, бебошлик, шўхликларни ушбу асарда моҳирона тасвирлай олган. Спектаклни томоша қилган жажжи томошабин ортиқча эркалигу шўхликларни ташлаб, ота-оналари сўзларига қулоқ тутадиган болаларга айланишади. Нафақат ўз ота-оналарини, ўзидан катталарни ҳурмат қилиб улар сўзига қулоқ тутиш кераклигини ҳам тушуниб етишади. Улар фикрида манмаллик, дангасалик, танбаллик каби иллатлар салбий ҳолатларга олиб келиши пайдо бўлади. Бир сўз билан айтганда оддий, барча учун тушунарли тилда асар яратилган деб айтиш мумкин.

“Ёш томошабинлар театр репертуарини замонавий талаблар асосида шакллантириш, ёш авлодни саҳнага, бадиий эстетик ғояларга ошно этиш масаласи ҳамон долзарблигича қолмоқда” [3].

Маълумки, болалар ва ёшлар тарбияси – жамиятимизнинг янги ижтимоий шарт-шароитларда олға қараб силжишидаги туб масаладир. Бундан кўринадики, томошабинлари доимо болалар ва ўсмирлар бўлган ёш томошабинлар театри ижодий жамоаси зиммасида ниҳоят даражада оғир, нозик ва масъулиятли вазифалар туради. Зеро халқимиз уларга нодир бўлган болалар маънавий дунёсини, мурғак қалбни, турмушда учрайдиган ҳар бир нарса, воқеа ва ҳодисаларни назардан қочирмайдиган, ишқ-муҳаббат ҳақида ҳам жиддий бош қотиришга уринувчи ёшларни ишониб топширган.

Театр, албатта, у томошабинларни юрагига йўл топа билиши, ўз саҳна асарлари билан сабоқ бериши, хуллас, санъатнинг сеҳрли кучини намойиш қилиши, бу кучни улар онгига сингдира билиши керак. Бундан ташқари театрга нисбатан муҳаббат ва аксинча санъатнинг шу турига нисбатан лоқайдлик ҳисси ҳам болаларда ёш томошабинлар театридан бошланади.

Томошабинни театрга жалб этиш, уни тайёрлаш ва тарбиялаш жиддий масала. Ўсиб келаётган авлодни санъатга муҳаббат руҳида шакллантириш чоралари кўрилмас экан, жамиятнинг маданий тараққиётини таъминлаш мушкул.

Бу ишни болалар боғчасидан ва оиладан бошлаш, санъат ҳақида умумий тушунча туғдириш, уларни болалар учун фаолият юритадиган театрларга олиб бориш, яхши спектакллар ҳақида маълумотлар бериш, муסיқа асбобларини чалиб, кўшиғу куйларнинг маъноларини соддагина қилиб тушунтириш воситасида эстетик туйғулар пайдо қилиш зарур. Мактабларда дарсликлар билан бир қаторда санъат дарслари ҳам ўтилса нур устига аъло нур бўларди.

Юртимизда ёш авлодни тарбиялаш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Болаларга маънавий озуқа бериш, меҳр-муҳаббат уруғларини ёйиш Ёш томошабинлар театрининг зиммасида. Бу борада театр жамоасига ижодий омад тилаб қоламиз.

ИҚТИБОСЛАР

1. Шодиева С. “Бола сахнада ўзини кўrsa...” “Театр” журнали. 1999 йил №7-8 16-бет.
2. Нусратова Ш. Ўзбекистон ёш томошабинлар театрининг бугуни ва эртаси. ЎзДСМИ хабарлари — 2018/2(6) 24-б.
3. Нусратова Ш. Ўзбекистон ёш томошабинлар театрининг бугуни ва эртаси. ЎзДСМИ хабарлари — 2018/2(6) 24-б.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz